

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga milliy qadriyatlar ruhini singdirishning samarali omillari.

Raximova Shohidaxon Adxamjon qizi

Namangan davlat universiteti

Peagogika nazariyasi va tarixi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy qadriyat va urf - odatlar, o'quvchilar ongida urf - odat va milliy qadriyatlar tushunchasini shakllantirishning ahamiyati, xalq urf-odatları va an'analaridagi ma'naviy boylik, o'quvchilarda o'zaro hurmat, mehr oqibat, vatanga va oilaga muhabbatni shakllantirishning ahamiyati va shu bilan birga ajdodlarning hayotiy tajribasini saqlab qolish imkoniyatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: milliy qadriyat, ma'naviy qadriyat, urf odatlar, ma'naviy boylik, hurmat, mehr oqibat, vatanga va oilaga muhabbat, maqol, rivoyat, alla.

Jahonda xalqaro tashkilotlar hamda dunyoning aksariyat davlatlari tomonidan ta'lim barqaror taraqqiyotni ta'minlaydigan asosiy kuch sifatida e'tirof etilib, 2030 yilgacha belgilangan yangi ta'lim konsepsiyasida "o'qitish sifatini baholash jarayonini va vositalarini takomillashtirish, erishilgan natijalarni aniqlash imkonini beruvchi mexanizmlarini amaliyotga joriy etish" dolzarb vazifa etib belgilandi. Ayniqsa milliy qadriyatlar asosida ta'lim – tarbiya sifatini loyihalashtirish, o'quv dialogi asosida ta'lim jarayonini individuallashtirish, hamkorlikda o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishning metodik tizimini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Jahondagi rivojlangan mamlakatlar globallashev sharoitida ma'naviy taraqqiyot yo'lida erishgan muhim yutuqlar qatorida o'z madaniy merosini, ma'naviy va axloqiy qadriyatlarini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Ilg'or oliy ta'lim muassasalari tomonidan pedagoglarni tayorlash jarayonlarida milliy va umuminsoniy, motivatsion-qadriyatli va faoliyatga aksiologik munosabatlarni tarkib toptirish masalasiga

jamiyatda qadriyatlar tizimini rivojlantirishning birlamchi vositasi sifatida qaralib, o'quv mazmunini mazkur munosabatlarga asoslanib shakllantirish tendensiyasi kuzatilmoqda.

Milliy qadriyatlarni shakllantiradigan asosiy mezonlar millatning tarixi, urf-odati, an'anasi, hayotiy qadriyatlari bilan bir qatorda ma'naviy merosi, madaniy boyliklari va ko'hna tarixiy yodgorliklaridir. «Urf-odat - an'analar sifatida umumxalq tomonidan qabul qilingan tartib-qoida; rasm-rusum, tamoyil»lar jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olgan bo'lib, ularda o'z ifodasini topadi. An'analar - qadimdan insoniyat hayoti, turmushi, mehnati, ibratli hayot saboqlari bo'lib, avloddan-avlodga meros bo'lib qoladigan, barcha tadbirlarda namoyon bo'ladigan ijtimoiy faoliyat mahsuli xisoblanadi. Marosimlar esa an'analar va urf-odatlarining amaliy ko'rinishidir. An'analar va urf-odatlar milliy, madaniy, maishiy, ijtimoiy - siyosiy va diniy bo'lib, milliy qadriyatlarning ajralmas qismidir. Chunki har qanday urf-odat, udum, rasm-rusum, marosim va an'analar milliy qadriyatlar negizida shakllanadi va milliy vijdon, milliy ruh, milliy xulq, milliy odob - axloq mevasi sifatida uni yaratgan zukko xalq tarbiyasining asosini tashkil etadi. Jamiyatni boshqarishning ma'naviy omili sifatida yoshlar qalbida mehruhabbatli bo'lish, oila va Vatanni sevish, ajdodlar merosidan bahra olish va hayotni qadrlash kabi tuyg'ularni shakllantiradi. Milliy qadriyatlar har bir xalqning oltin merosi hisoblanadi. O'zbekiston davlat sifatida o'z mustaqilligini qo'lga kiritgandan so'ng Qurbon va Ro'za hayitlari, "Navro'z", "Mehrjon" kabi xalqona qadriyatlar tiklandi. Shuningdek, Mustaqillik bayrami, Konstitutsiya kuni, Xotira va qadrlash kuni, O'zbek tili bayrami kabilar istiqloq davrining an'anaviy qadriyatlariga aylandi.

Allomaning fikricha, «Kimki Navro'z kuni bayram qilib quvonsa, keyingi Navro'zgacha shodu - xurramda bo'ladi va farog'atda yashaydi» Umuminsoniy qadriyat darajasiga ko'tarilgan Navro'z bayramida muhtojlarga yordam ko'rsatish, bemor va yetim-yesirlardan mehruvuvvatni ayamaslik, keksalarni ziyorat qilib, o'tganlarni xotirlash o'zbekona urfodatlarining muhim qismi xisoblanadi. Ma'lumki, BMT qaroriga ko'ra, Navro'z har yili xalqaro miqyosda keng nishonlanadi. Bu bayram o'z mohiyati, qadr-qimmat, ijtimoiymadaniy ahamiyati, odamlarda ezgu tuyg'ularni uyg'ota olishi bilan muqaddas bayramdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, «Hammamiz

yaxshi bilamiz, Navro'z tinchlikni, sihat-salomatlikni qadrlab, asrab-avaylab yashashga da'vat etadi. Tinchlik va sog'liqni asrasak, qolgan narsalarga albatta erishamiz».

Yoshlar tarbiyasida, maxalla asosiy yetakchi o'rinda turib u milliy g'oyani keng targ'ibot qilib turadi. Shu bois bugungi kunda ijtimoiy tafakkuri yetuk, yuksak umuminsoniy qadriyatlar bilan qurollangan, ma'naviy boy, axloqan komol topgan intellektual salohiyati, yuqori bilimli, har tomonlama tarbiyalanishi, sog'lom avlodni tarbiyalash borasida bir qator ishlar amalga oshirilayapti.

Ma'naviy qadriyatlarni tiklashni milliy o'zlikni anglashning o'sishidan, xalqning ma'navi ildizlariga qaytishdan iborat uzviy, tabiiy jarayon deb hisoblashimiz mumkin. Ma'naviy qadriyatlarga, ularning bugungi kundagi o'rni va ahamiyatga e'tibor qaratish yosh avlodning tarbiyasida muhim o`rin egallaydi.

Milliy qadriyatlarimiz hisoblanmish falklor o`tmishning aks-sadosi bo`libgina qolmay, balki hozirgi davrning yangiroq ovozi hamdir. Darhaqiqat, xalq og`zaki ijodi o`zining sermazmunligi sodda va ayni chog`da go`zalligi bilan ijtimoiy turmushimizga ham katta ta'sir ko`rsatmoqda. Asrlar davomida bola tarbiyasida folklor o`ziga xos ahamiyat kasb etib kelmoqda. Bolalar tarbiyasining to`g`ri ona allasi, ertaklar, rivoyat, maqol, topishmoqdan keng foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bizga ma'lumki milliy qadriyatlar ona allasidan boshlanadi. Alla onaning orzu – umidlari, quvonch - istaklarini o`zida doimo mujassamlashtirib turadi.

Alla aytay jonim bolam

Shirin allam tinglab asta

Quloq solgin alla

Orom olgin alla.

Milliy ruhini shakllantirishda ona allasi bilan ertaklaru rivoyatlarning o'rni buyuk ekanligini tasdiqlovchi yuzlab ertaklar, afsonayu rivoyatlar to`qilgan. Chaqaloqligida ona allasini eshitmagan, kichik yoshda ertak tinglamagan bolalar katta bo`lganlarida ularda milliylik oz bo`lishini azaldan xalqimiz sezgan. Bolalar dastlab dunyoni alla va ertak orqali anglaydi ertak xalq og`zaki asarlari bolani o`zi yashab turgan tor havlidan keng dunyoga olib chiqadi.

Devlarni mardona yenggan qahramonlar, ko'p boshli ajdahoni o'ldirgan pahlavonlari turli yovuz kuchlarni mahv qilib, sehrgar va jodugorlarni bandi qilgan qo'rqmas, devkor yigitlar bilan tanishtiradi. Ko'rinadiki, alla, ertak, rivoyat, maqol, topishmoqlarimiz ming yillar davomida muallimu mudaris bo'lib, kattayu kichikka bir xilda ta'lim va tarbiya berib kelgan.

Non isi (Rivoyat)

Bir kuni Husayin bayqaro: dunyodagi eng xushbo'y narsani keltiring, - deb qolibdi. Unga quchoq-quchoq gul keltirishibdi. Sulton: yo'q, - debdi.

Vazirlar nima qilishni bilmay, o'ylayverib boshlari qotibdi. Oxiri topolmasdan Alisher Navoiyga murojat qilishibdi. Navoiy bir savat non bilan saroyga yetib boribdi. Bir zumda saroyni non isi tutibdi.

- Rahmat, do'stim, - debdi Husayin Bayqaro noni ko'rib, - yangi yopilgan non isini istayotgan edim, topib kelibsiz.

Maqol

1.Yaxshilik qilsang – yaxshilik ko'rasan.	2.Halol mehnat – yaxshi odat, Berar senga saodat.
3.Hunarli kishi xor bo'lmas.	4.Vatani borning baxti bor.

Ular ajdodlarimizning orzu-armonlarini, pandu nasihatlarini o'zida jamlab, bebaho qomusga aylangan. Shu narsa diqqatga sazovorki, bir tomondan u yoki bu janr orqali xalqimizning bola tarbiyasi borasidagi qarashlari, tarbiyaning turli-tuman tomonlari – jismoni, aqliy kamolot, axloqiy sifat, estetik did, maktablarda aks ettirilsa, boshqa tomondan yana o'sha janrda tarbi tarkibini oshirish yo'l – yo'riqlari va vositalarining ham ko'rsatilishidir. Bu xalqimizning qadim zamonlarda o'ziga xos milliy tarbiya tizimiga ega ekanligidan darak beradi. Har bir oilada, har bir xonadonda, har bir qavmda ota – ona, buvi-bobolar; allachi-yu, ertakchilar tarbiyada asosiy vosita hisoblangan. Xalq og'zaki ijodi – alla, qo'shiq, topishmoq, maqol, ertak aytgan. Xalq jamiki moddiy boyliklarni yaratuvchi kuchgina bo'lib qolmay, u ma'naviy boyliklarning ham birdan – bir yagona va bitmas

tuganmas manbaidir. Xalq o'z ijodining go'zalligi va genialligi jihatidan birinchi faylasuf hamda shoir bo'lib, u yer yuzidagi barcha alla, topishmoq, maqol, ertak, dostonlarning, shulardan yeng ulug'i jaxon madaniyati tarixining yaratuvchisidir. Ana shu yaratuvchining o'zi tarbiyali bo'lmog'i kerak. Tabiatning noyob in'om-ehsoni bo'lgan hayotni odam bolasiga buyuk zotlar – ota-ona baxshida yetadi. Har bir o'g'il va qiz yoshlik chog'idanoq oila a'zolari, qarindosh – urug'lari, qo'ni-qo'shnilari va o'z yaqinlariga yaxshilik qilishga intiladigan, ularga quvonch baxsh yetadigan inson qadr-qimmatini yuqori ko'rsatadigan sifatlarga yega bo'lishi ota-onalarining ularga bergan ta'lim – tarbiyasiga bog'liq. Bolalar yoshligida taqlidchan bo'lgani sababli ota-ona xarakteridan iborat bo'ladi. Bu g'oyani ming bor sinovdan o'tkazgan mehnatkash xalq o'z farzandlari aql-idrokli, faxim – farosatli, tadbirkor, jismoniy sog'lom, baquvvat, folklor vositasidan foydalani, chidamli, qo'rqmas va botir, mehnat sevar, mohir hunarmand, ma'naviy pok, chinakkam vatanparva, estetik didli kishilar qilib tarbiyalab kelgan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga milliy-ma'naviy qadriyatlarni o'rgatishda bolalarning aqli, idroki, tarbiyalanganlik darajasi, dunyoqarashi va boshqa qator omillarni hisobga olish zarur. Chunki shunday omillarga qarab o'qituvchi ta'lim-tarbiya jarayonida u yoki bu manbaga murojat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Milliy qadriyatlar an'analari, jumladan uning ajralmas qismi-og'zaki ijod namunalari odob-axloq, ta'lim-tarbiya borasidagi pandnomalar bag'oyat hayotiy, xalqchil va ibratlidir. Xususan an'anaviy xalq dostonlari va ertaklari, qo'shiqlar va maqollar-odobnoma darslari ekanligini, milliy va ma'naviy tadbirlarimizni unutmashimiz kerak.

Xulosa tariqasida shuni alohida ta'kidlab o'tishni istar edikki, Boshlang'ich sinf o'quvchilariga milliy qadriyatlar ruhini singdirish, inson ma'naviy ustivorligi, iymon-e'tiqodining butunligi, vatanparvarlik, do'st-birodarlik, yaxshilik, ezgulik, ahillik, qadr-qimmatini va sha'nini ulug'lovchi sahifalari rang-barangdir. Bu sahifalarning har biri Odobnoma, Ibratnoma deb baholanishga tamomila haqlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiyaberish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"
2. Dilova N.G. (2021). Formative assessment of students'knowledge—as a means of improving the quality of education. *Scientific reports of Bukhara State University*. 3:5, pp. 144-155.
3. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq.-T.: «O'qituvchi» 1992.
4. Asqar Zununov. Pedagogika nazariyasi T.: «Aloqachi» 2001 y.
5. Zaripov.M.Z Ma'naviy qadriyatlar va milliy o'zlikni anglashning rivojlanishi «Pedagogik ta'lim»,-T.: 2000.
6. Abduraxmonov Abdulxay Saodatga eltuvchi bilim.-T.:Movarounnahr, 2004.-708b.
7. Zunnun Sh. Donishmandlar odob-axloq to'g'risida. -T.:O'zbekiston, 1996.-95b.
8. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi.-T.:O'qituvchi, 1996.-206 b.
- 9.